

УДК 341.231.14:336.226.1(100)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560543>

В.В. ЖВАВЕЦЬ,

аспірант кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права, м. Київ, Україна; e-mail: vadimzhvavets@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9368-9849>

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ КІНЦЕВОГО (БЕНЕФІЦІАРНОГО) ВЛАСНИКА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

V.V. ZHVAVETS,

Ph.D. student, Department of Constitutional, International Law and Public Law Disciplines, Kyiv University of Intellectual Property and Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: vadimzhvavets@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9368-9849>

EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE ULTIMATE (BENEFICIAL) OWNER IN MODERN INTERNATIONAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Концепція кінцевого (бенефіціарного) власника посідає ключове місце в сучасному міжнародному податковому, фінансовому та антикорупційному праві. Водночас її правова природа залишається дискусійною, а підходи до ідентифікації кінцевого (бенефіціарного) власника – фрагментарними. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю нормативного та доктринального осмислення цієї категорії з урахуванням її еволюції від трастових конструкцій до публічно-правового стандарту в міжнародних актах. **Метою** статті є узагальнення та систематизація підходів до формування концепції бенефіціарної власності в міжнародному праві, а також з'ясування її правової природи задля формування цілісної доктринальної основи і забезпечення належного рівня прозорості у сфері міжнародного оподаткування. Особливу увагу приділено аналізу особливостей імплементації цієї концепції у національне законодавство України з урахуванням міжнародних стандартів та викликів правозастосовної практики. **Методи.** Використано формально-юридичний метод для визначення правової природи кінцевого (бенефіціарного) власника, порівняльно-правовий – для аналізу підходів міжнародних інституцій (ФАТФ, ОЕСР, ООН, ЄС) та національного законодавства, системно-структурний – для виокремлення ключових елементів концепції кінцевого (бенефіціарного) власника. **Результати.** З'ясовано, що сучасне розуміння кінцевого (бенефіціарного) власника базується на моделі поділу формального титулу та фактичного контролю. Проаналізовано міжнародні джерела – Модельну конвенцію ОЕСР, Типову конвенцію ООН, Рекомендації ФАТФ, Директиви AML, Багатосторонню конвенцію MLI, а також Конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах (ETS No. 127). Встановлено, що Україна активно інтегрує ці підходи через двосторонні угоди, законодавство про фінансовий моніторинг і судову практику, хоча нормативне поле залишається фрагментованим. Виявлено відсутність уніфікованого підходу до визначення кінцевого (бенефіціарного) власника, особливо щодо активних доходів та складних корпоративних структур. **Висновки.** Обґрунтовано необхідність доктринального та законодавчого упорядкування концепції кінцевого (бенефіціарного) власника в Україні. Запропоновано закріпити єдине визначення кінцевого (бенефіціарного) власника із чіткими критеріями (вигода, контроль, незалежність від формального титулу), забезпечити гармонізацію галузевих підходів, створити публічний реєстр з відповідним захистом персональних даних та розвивати єдність судової практики з урахуванням міжнародних стандартів.

Ключові слова: кінцевий бенефіціарний власник; бенефіціарна власність; траст; довірча власність; міжнародне податкове право; міжнародні податкові відносини; міжнародне оподаткування; податкова прозорість; ФАТФ; Модельна конвенція ОЕСР; Типова конвенція ООН; BEPS; фінансовий моніторинг; судова практика; податкові спори; правова доктрина

Problem statement. The concept of the ultimate beneficial owner (UBO) occupies a key position in modern international tax, financial, and anti-corruption law. At the same time, its legal nature remains debatable, and the approaches to identify-

ing the UBO are still fragmented. The relevance of this study stems from the need for both normative and doctrinal understanding of this category, taking into account its evolution from trust-based structures to a public-law standard enshrined in international instruments. The **purpose** of this article is to generalize and systematize the approaches to the formation of the concept of beneficial ownership in international law, as well as to clarify its legal nature in order to develop a coherent doctrinal framework and ensure an adequate level of transparency in the field of international taxation. Particular attention is paid to the analysis of the specifics of implementing this concept into Ukraine's national legislation, taking into account international standards and the challenges of domestic legal practice. **Methods.** The study applies the formal-legal method to define the legal nature of the ultimate beneficial owner; the comparative legal method is used to analyze the approaches of international institutions (FATF, OECD, UN, EU) and national legislation; and the system-structural method is employed to highlight the key elements of the UBO concept. **Results.** It has been established that the modern understanding of the UBO is based on the division between formal title and effective control. The study analyzes international sources – the OECD Model Tax Convention, the UN Model Convention, FATF Recommendations, AML Directives, the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) and the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (ETS No. 127). It is noted that Ukraine actively integrates these approaches through bilateral tax treaties, financial monitoring legislation, and judicial practice, although regulatory fragmentation remains. The absence of a unified approach to defining the UBO is particularly evident with regard to active income and complex corporate structures. **Conclusions.** The study substantiates the need for doctrinal and legislative consolidation of the UBO concept in Ukraine. It is proposed to establish a single definition of the UBO with clear criteria (benefit, control, independence from formal title), ensure harmonization of sectoral approaches, create a public register with appropriate data protection mechanisms, and develop unified judicial practice aligned with international standards.

Keywords: *ultimate beneficial owner; beneficial ownership; trust; fiduciary ownership; international tax law; international tax relations; international taxation; tax transparency; FATF; OECD Model Convention; UN Model Convention; BEPS; financial monitoring; judicial practice; tax disputes; legal doctrine*

Постановка проблеми

У сучасному глобалізованому світі зростає значення прозорості фінансових відносин та протидії ухиленню від сплати податків, що супроводжується посиленням вимог до ідентифікації реальних вигодоодержувачів доходів. Саме з цим пов'язана поява та еволюція концепції кінцевого (бенефіціарного) власника (далі – КБВ), яка, хоч і не має універсального правового визначення, активно використовується в міжнародному податковому, фінансовому та антикорупційному праві.

У сучасному міжнародному праві концепція КБВ набуває особливого значення в контексті боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та забезпеченням прозорості фінансових операцій. Її розвиток є ключовим для ефективного правового регулювання у сферах міжнародного податкового та корпоративного права, адже бенефіціарний власник – це фактичний контролер і вигодонабувач, навіть якщо він не є формальним власником активів.

Незважаючи на низку глобальних ініціатив, спрямованих на зменшення та подолання правових прогалів (зокрема, Рекомендації ФАТФ, положення Модельної конвенції ОЕСР про уникнення подвійного оподаткування щодо доходів і капіталу 1977 року (далі – Модельна конвенція ОЕСР), Конвенції ООН тощо), правова природа КБВ залишається суперечливою. Відсутність

єдиного міжнародного стандарту, який би встановлював чіткі критерії та вимоги до ідентифікації кінцевих власників у різних юрисдикціях, спричиняє труднощі у правозастосовчій практиці та породжує ризики зловживань.

Попри наявність окремих термінологічних визначень у національному законодавстві, концепція КБВ залишається фрагментарною, що посилює правову невизначеність у сфері міжнародного оподаткування.

Не менш актуальним є і питання адаптації інституту трасту та довірчої власності в умовах правової системи України, як різновиду романо-германської правової сім'ї, що потребує критичного аналізу [1]. Це створює потребу в поглибленому дослідженні еволюції концепції КБВ, аналізі чинних міжнародно-правових актів та узагальненні практики їх застосування – з метою формування доктринальної основи для уніфікації та гармонізації підходів у глобальному правовому полі.

Проблематика формування цілісного правового підходу до визначення та застосування концепції КБВ у міжнародному праві, а також пошуки в напрямку її уніфікації та адаптації до умов різних юрисдикцій, віддзеркалюється у науковому доробку широкого кола дослідників. Серед них особливе місце займають праці Ф. Бейкера, Т. Букера, К. Брукс, Р. М. Кайсар, Р. Кревера, Дж. С. Тейлора, А. Хіменеса та ін., а

також численні документи ОЕСР, ФАТФ, ООН та Європейського Союзу, які стали концептуальним підґрунтям для розуміння бенефіціарної власності у транснаціональному контексті.

В українській правовій доктрині увагу до даної тематики привертала, зокрема, О.О. Бригинець, В.В. Владимиров, А. Г. Косенкова, В.М. Махінчук, К.Г. Некіт, І.Я. Олендер, П.О. Селезень, Л.Д. Тимченко, Р.Б. Шишка та інші. У їхніх роботах простежується різноманіття підходів до визначення сутності та природи бенефіціарної власності, особливостей її правового закріплення в національних системах, а також механізмів ідентифікації кінцевих власників у контексті міжнародних стандартів прозорості, податкового регулювання та фінансового моніторингу. У такому контексті актуальним постає завдання узагальнення наявних підходів до формування концепції бенефіціарної власності в міжнародному праві, з'ясування її правової природи, а також аналізу особливостей імплементації цієї концепції у національне законодавство України з урахуванням міжнародних стандартів і викликів правозастосовної практики.

Тому *мета* статті полягає в узагальненні та систематизації підходів до формування концепції бенефіціарної власності в міжнародному праві, з'ясуванні її правової природи задля формування цілісної доктринальної основи й забезпеченні належного рівня прозорості у сфері міжнародного оподаткування, а також в аналізі особливостей імплементації цієї концепції у національне законодавство України з урахуванням міжнародних стандартів та викликів правозастосовної практики.

Її *новизна* полягає в узагальненні міжнародних підходів до розуміння концепції кінцевого (бенефіціарного) власника крізь призму поділу формального титулу та фактичного контролю. У межах роботи виявлено фрагментарність національного правового регулювання та запропоновано доктринальне бачення уніфікованого підходу до визначення й нормативного закріплення цього поняття в Україні з урахуванням міжнародних стандартів. *Завданнями* статті є дослідження генезису концепції бенефіціарної власності в міжнародному праві; аналіз міжнародно-правових засад формування поняття кінцевого (бенефіціарного) власника, зокрема документів, ініціатив і хронології становлення; оцінка національного виміру імплементації міжнародних підходів в Україні; визначення міжнародно-правових зобов'язань України у сфері податкової прозорості.

Гене́за концепції бенефіціарної власності

Ідеї довірчого управління майном мають глибокі історичні корені. У Стародавньому Римі застосовувалася фідуція (*fiducia*) – правова конструкція, що дозволяла одній особі передавати майно іншій для управління в інтересах третьої особи. Схожі правові механізми існували також в ісламському праві у вигляді інституту вакуфу (*waqf*), коли майно передавалося під управління на користь релігійних або добродійних цілей. У Криму інститут вакуфу був відомий з XV століття.

Сучасна концепція довірчої власності сформувалася в середньовічній Англії у XII–XIII століттях. У цей період виникла потреба в розмежуванні юридичного володіння майном та фактичної вигоди від нього, що й стало підґрунтям для розвитку трастів (*trusts*). Згодом, у XIV столітті, Канцлерський суд (*Court of Chancery*) визнав це розмежування, чим заклав основи доктрини розщепленої (*dual*) власності: юридичний титул (*legal title*) утримує довірена особа (*trustee*), тоді як фактичну економічну вигоду (*equitable interest*) отримує бенефіціар (*beneficiary*).

Упродовж XIX століття відбулися суттєві зміни у правовій природі бенефіціарної власності [2–4]. Права бенефіціара трансформувалися з особистих (довірчого характеру) у майнові, що зміцнило правову захищеність вигодоодержувача. Траст почав визнаватися не лише з позиції етики чи моралі, а як повноцінне юридичне правовідношення, в межах якого юридична власність *de iure* належить довірчій особі, тоді як бенефіціарна *de facto* – фактичному вигодоодержувачу.

Поворотною подією в історії англійського трастового права стало рішення Канцлерського апеляційного суду (*Court of Appeal in Chancery*) у справі Пілчер проти Ролінса (*Pilcher v. Rawlins*) [5] від 29 січня 1872 р. Суд підтвердив право бенефіціара на захист інтересу в майні навіть у випадку, коли юридичний титул належить іншій особі. Цей прецедент закріпив принцип, за яким бенефіціар може мати право на майно, навіть якщо юридичний титул належить іншій особі.

На початку XX століття зростання податкового тиску в індустріально розвинених країнах стимулювало використання трастових структур як інструментів податкової оптимізації. Активи почали передавати в довірче управління з метою уникнення або мінімізації податків. У відповідь на ці тенденції, починаючи з 1920–1930-х років, уряди – зокрема у Великій Британії – почали

системно запроваджувати фіскальний контроль за фактичними вигодоодержувачами доходів, покладаючи на них податкові зобов'язання.

У другій половині ХХ століття трасти та інші фідуціарні конструкції стали дедалі складнішими, багаторівневими й транснаціональними. Це ускладнило виявлення реальних вигодоодержувачів і спонукало держави надати концепції бенефіціарної власності правоохоронного значення. Відтепер вона стала використовуватися не лише в цивільно-правових, а й у податкових та антикорупційних цілях.

Міжнародно-правові засади концепції кінцевого (бенефіціарного) власника: документи, ініціативи, хронологія становлення

Починаючи з 1960–1970-х років, концепція КБВ (*beneficial owner*) почала формулюватися в межах міжнародного податкового права. Основною метою її запровадження було протидія уникненню оподаткування через використання посередницьких компаній і номінальних власників. Саме тоді цей термін почав з'являтися у двосторонніх угодах про уникнення подвійного оподаткування.

Вперше концепцію КБВ було включено до положень Модельної конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) 1977 року (з наступними редакціями) – зокрема, у статтях 10 (Дивіденди), 11 (Відсотки) та 12 (Роялті) [6]. Хоча сама конвенція не містила формального визначення терміну "бенефіціарний власник", у Коментарях до неї зазначалося, що пільгові умови оподаткування не застосовуються, якщо отримувач доходу не є його фактичним власником, а виступає лише агентом, номінальним утримувачем або кондуїтною компанією [7].

Такий підхід дав змогу обмежити зловживання у вигляді "податкового шопінгу" (*treaty shopping*) через посередницькі структури в юрисдикціях із пільговим оподаткуванням, коли компанії, що формально виступають отримувачами доходу, але не є його фактичними власниками, передають отримані кошти далі, не маючи на них повного права.

У 1987 році ОЕСР опублікувала окремий звіт "Угоди про уникнення подвійного оподаткування та використання кондуїтних компаній" [8]. У ньому кондуїтні структури визначалися як компанії без фактичної економічної діяльності, що використовуються для отримання пільг замість реального вигодоодержувача. З того часу кон-

цепція КБВ стала центральним елементом стратегії ОЕСР щодо запобігання ухиленню від оподаткування.

Типова конвенція ООН про уникнення подвійного оподаткування у відносинах між розвинутими країнами та країнами, які розвиваються 1980 року (далі – Типова конвенція ООН) також передбачила включення поняття бенефіціарного власника за аналогією до моделі ОЕСР [9]. Її положення мали більш акцентований характер, орієнтований на захист податкових інтересів держав-джерел доходу, переважно з числа країн, що розвиваються.

У 2003 році до Коментарів до Модельної конвенції ОЕСР було додано положення, згідно з яким "термін "бенефіціарний власник" не вживається в вузькому технічному значенні; його слід тлумачити з урахуванням контексту та мети Конвенції, включаючи уникнення подвійного оподаткування, а також запобігання ухиленню від сплати податків та податковим зловживанням" [10, с.144–145].

Згодом серед дослідників виникли суперечки щодо доцільності поширення концепції КБВ не лише на пасивні доходи (дивіденди, відсотки, роялті), а й на інші види доходів. Зокрема, в юридичній літературі обговорюється позиція Т. Букера [11], який виступає за обережне розширення сфери застосування концепції КБВ. Водночас окремі автори, як-от А.М. Хіменес [12], вважають, що концепцію КБВ слід взагалі вилучити з тексту Типової конвенції ООН через надмірну гнучкість і непередбачуваність у її застосуванні.

Суттєву роль у становленні КБВ як глобального стандарту відіграла Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ). Заснована у 1989 році країнами G7, ця організація започаткувала формування вимог щодо прозорості юридичних осіб і виявлення реальних власників.

У 2003 році ФАТФ оновила свої Сорок Рекомендацій, включивши до них положення про обов'язкову ідентифікацію КБВ. Згідно з Рекомендацією 24, КБВ визначається як фізична особа або особи, які в кінцевому підсумку володіють або контролюють юридичну особу, або від імені яких здійснюється транзакція. Це також охоплює осіб, які здійснюють фактичний (ефективний) контроль над юридичною особою.

У Коментарях до Рекомендації 24 зазначено, що компетентні органи повинні мати доступ до точної, актуальної та повної інформації про КБВ юридичних осіб, створених у межах юрисдикції.

Однією з перших національних ініціатив із визнання ролі КБВ в протидії фінансовим злочинам стало прийняття у Закону Сполученого Королівства про доходи, одержані злочинним шляхом (2002) (*Proceeds of Crime Act*), який передбачав обов'язкову ідентифікацію вигодоодержувачів при відкритті рахунків або реєстрації компаній, хоча і не містив чіткого юридичного визначення цього терміна.

Конвенція ООН проти корупції 2003 року стала першим міжнародним правовим актом з обов'язковою юридичною силою, який включив положення щодо ідентифікації КБВ у контексті боротьби з корупцією та розслідування незаконних фінансових потоків. У статтях 14 і 52 вказується важливість виявлення фізичних осіб, які фактично контролюють активи – особливо при використанні номінальних власників, фіктивних компаній чи складних корпоративних структур.

Європейський Союз у межах своєї антикорупційної політики та політики протидії легалізації (відмиванню) коштів (*Anti-Money Laundering, AML*) прийняв низку директив, які систематизували й розвинули підходи до прозорості власності. Зокрема, Директива ЄС 2015/849 (AMLD IV) закріпила обов'язок держав-членів створити реєстри КБВ, Директива 2018/843 (AMLD V) передбачила обов'язкову публічність таких реєстрів, а Директива 2018/1673 (AMLD VI) спрямована на гармонізацію визначення злочинів, пов'язаних із відмиванням коштів, та посилення санкцій за відповідні правопорушення. У свою чергу, Директива (ЄС) 2024/1640 (AMLD VII), яка набирає чинності 30 червня 2025 року, додатково посилила механізми запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, зокрема шляхом запровадження розширених заходів належної перевірки (*enhanced due diligence*) і покращення міждержавної координації та обміну інформацією між компетентними органами держав-членів ЄС.

У Директивах КБВ визначено як фізичну особу (осіб), яка є кінцевим власником або контролером клієнта, включаючи осіб, від імені яких здійснюються операції.

У рамках боротьби з агресивним податковим плануванням, ОЕСР у 2013 році започаткувала План дій BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*). Хоча термін "бенефіціарний власник" у Плані BEPS прямо не закріплено, він фактично пронизує кілька ключових напрямів, зокрема нейтралізацію гібридних схем (Дія 2), запобігання зловживанню податковими договорами (Дія 6) та обов'язкове розкриття схем податкового плану-

вання (Дія 12). Концепція КБВ також інтегрована в Директиви ЄС з адміністративної співпраці: DAC 6 встановлює зобов'язання для посередників і платників податків повідомляти про трансграничні схеми з ознаками непрозорості, зокрема щодо КБВ, а DAC 7 і DAC 8 поширюють вимоги податкової прозорості на цифрові платформи та криптоактиви. У межах цих документів КБВ розглядається як один із ключових індикаторів ризику у потенційно агресивному податковому плануванні.

Як було зазначено вище, поняття КБВ виникло в контексті трастового законодавства країн загального права. Проте його трансформація у міжнародному публічному праві – зокрема, у сфері оподаткування та фінансового моніторингу – відбулася значно пізніше, під впливом потреби у прозорості та боротьбі з податковими зловживаннями.

Якщо спробувати окреслити етапи міжнародного становлення сучасної концепції кінцевого бенефіціарного власника (КБВ), то, на нашу думку, можна виділити такі етапи:

- 1970–1980-ті роки: термін "бенефіціарний власник" переважно використовувався у сфері трастів у межах права справедливості (*Equity Law*) англо-американської правової системи, однак ще не мав чіткого застосування в міжнародному податковому праві;

- 1989 рік: заснування ФАТФ (Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей) країнами G7 стало початком формалізації вимог до ідентифікації фактичних власників активів як складової фінансової прозорості;

- 1990-ті роки: поява терміна "бенефіціарний власник" у двосторонніх податкових угодах країн-членів ОЕСР, насамперед у контексті запобігання податковим зловживанням;

- 2003 рік: ФАТФ включає до своїх Сорока Рекомендацій обов'язок держав забезпечувати доступ до інформації про фактичних КБВ юридичних осіб; Конвенція ООН проти корупції 2003 року вперше формально закріплює концепцію КБВ у міжнародному публічному праві.

- 2009–2014 роки: ініціативи G20 та ОЕСР щодо прозорості й обміну інформацією, створення Глобального форуму ОЕСР, запровадження у 2014 році Загального стандарту звітності (*Common Reporting Standard*), який зобов'язує фінансові установи визначати КБВ рахунків;

- 2015–2018 роки: після витоків інформації про активи та власність політиків і інших публічних діячів, зокрема після оприлюднення "Па-

намських документів" (*Panama Papers*), було ухвалено Директиву (ЄС) 2018/843 від 30 травня 2018 року, якою внесено зміни до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС. Ця Директива запровадила обов'язкові публічні реєстри КБВ. У цей же період відбулося паралельне уточнення положень у Коментарях до Модельної конвенції ОЕСР та узагальнення практик BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*);

– сьогоднішня: концепція КБВ стала універсальним міжнародним стандартом для визначення реальних вигодоодержувачів у податкових, фінансових, антикорупційних, банківських і корпоративних відносинах. Вона інтегрована в законодавства більшості держав і є обов'язковим елементом податкової та фінансової звітності.

Таким чином, хоча концепція КБВ спочатку була внутрішньою категорією національних правових систем (насамперед англосаксонських), міжнародні організації та квазідержавні утворення – ФАТФ, ОЕСР, ООН, ЄС – зіграли вирішальну роль у її трансформації в публічно-правовий інструмент глобального значення.

У сучасному міжнародному праві поняття КБВ втілює ідею фізичної особи, яка фактично контролює активи або доходи – навіть якщо її ім'я не вказано у формальних документах. Така особа отримує вигоду від активів, що утримуються або управляються через посередницькі структури, такі як компанії, фонди, трасти.

Юридична природа КБВ істотно змінилася внаслідок її активного застосування в міжнародному податковому праві. Судові та податкові органи більшості країн використовують концепцію бенефіціарної власності як інструмент ефективного запобігання податковим зловживанням. Саме судове тлумачення – як національними судовими органами, так і міжнародними судовими інституціями – сприяє певному рівню уніфікації підходів до визначення КБВ як у межах Модельної конвенції ОЕСР, так і в рамках Типової конвенції ООН.

На нашу думку, позитивною практикою стало б узагальнення рішень провідних судових юрисдикцій, вищих судових органів різних держав для розробки єдиного універсального визначення КБВ, яке містило б обов'язкові елементи (контроль, вигода, незалежність) і факультативні (вид доходу, форма суб'єкта, корпора-

тивна структура) – з можливістю подальшої адаптації в національному законодавстві.

Національний вимір імплементації міжнародних підходів до концепції кінцевого (бенефіціарного) власника

В українському законодавстві немає прямого аналога інституту трасту в англо-американському розумінні. Проте з урахуванням міжнародних зобов'язань, потреби в прозорості фінансових потоків і боротьбі з відмиванням доходів, концепція КБВ активно впроваджується через окремі правові механізми.

Ключовим нормативно-правовим актом у цій сфері правового регулювання є Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ. У ньому надано визначення КБВ як "будь-якої фізичної особи, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція" [13].

Цей Закон зобов'язує юридичних осіб і фінансові установи здійснювати ідентифікацію та належну перевірку КБВ, що є одним із ключових елементів національної системи фінансового моніторингу.

Хоча інститут трасту формально не закріплений у системі цивільного законодавства України, вітчизняне право містить низку правових інструментів, які частково відтворюють його функціональну суть. Зокрема, це договір управління майном (статті 1029–1045 ЦК України), що дозволяє установнику передати майно управителеві на певний строк для управління в інтересах установника або вигодонабувача; договір доручення (статті 1000–1010 ЦК України), який надає повіреному повноваження діяти від імені та в інтересах довірителя – з можливістю передачі вигоди третім особам; договори комісії, оренди, позики, у яких може бути реалізований механізм одержання вигоди особами, не зазначеними формально в договорі. Також подібні елементи трастоподібних відносин можуть виникати у сфері корпоративного управління – зокрема в акціонерних товариствах, де вигоду фактично отримує не формальний акціонер, а інша особа через складні схеми контролю або номінального володіння.

Запровадження трастоподібних інститутів в Україні відбувалося з урахуванням особливостей континентальної системи права. Як слушно

зазначає К.Г. Некіт, в українському цивільному праві відсутня концепція "розщепленої власності", що є основою трасту в англо-американському праві. У вітчизняній моделі довірчої власності фігурує лише один юридичний власник – довірчий, який володіє, користується та розпоряджається майном у межах цільового призначення, тоді як установник і вигодонабувач мають лише зобов'язальні права. Ця модель не допускає існування одночасно кількох суб'єктів речового права щодо одного об'єкта, що є фундаментальною відмінністю від класичного англійського трасту [1, с.120].

Варто також звернути увагу на наукову позицію, висловлену Р.Б. Шишкою, згідно з якою бенефіціарна власність у національній правовій системі України може розглядатися як особлива позитивістська конструкція, близька за змістом до довірчої власності, передбаченої частиною 2 статті 316 Цивільного кодексу України. На думку автора, цивільне законодавство істотно відстає від потреб практики, а розмитість правових форм, що виникають в корпоративному та майновому праві, спричинена інтересами фактичних контролерів активів. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність у чіткому нормативному закріпленні правової природи бенефіціарної власності з урахуванням як міжнародного досвіду, так і національної специфіки застосування [14, с.23–24].

Поняття "бенефіціарного власника" також закріплено у п.103.3 ст.103 Податкового кодексу України. Воно передбачене у контексті застосування міжнародних договорів в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку при виплаті пасивних доходів нерезидентам (дивіденди, проценти, роялті).

Водночас, абз.1 п.103.2 ПКУ дозволяє податковому агенту самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку за умови, що нерезидент є фактичним отримувачем доходу і резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір. Можна дійти висновку, що у вітчизняній практиці КБВ набуває ширшого змісту, ніж передбачено законодавчо – зокрема, поширюється і на активні доходи (послуги, лізинг, продаж майна), хоча це прямо не передбачено законом.

Показовою є позиція Верховного Суду у справі № 826/13255/18 (ТзОВ "Авіаційна компанія "Роза Вітрів"). Податковий орган звинуватив компанію у заниженні податку, стверджуючи, що британська компанія-отримувач коштів була

лише посередником і фактична вигода належала структурі з Гібралтару. Суди трьох інстанцій стали на бік компанії та скасували податкове повідомлення.

У своєму рішенні Верховний Суд констатував, що податковий орган не довів, що компанія-отримувач доходу виступала лише агентом або номінальним утримувачем. Суд застосував принцип переваги змісту над формою, підкресливши, що господарські операції мають оцінюватися з урахуванням їхньої реальної економічної сутності. Крім того, було зазначено, що концепцію КБВ не можна автоматично поширювати на будь-які доходи без чіткої норми закону або положень відповідного міжнародного договору.

Таким чином, Україна поступово розширює застосування концепції КБВ за рахунок активної імплементації міжнародних стандартів ФАТФ та ОЕСР, інтеграції відповідних положень у законодавство про фінансовий моніторинг, тлумачення норм податкового законодавства з урахуванням підходів BEPS, а також формування судової практики.

Водночас варто зауважити, що питання тлумачення статусу КБВ у практиці українських судів, зокрема Верховного Суду, залишається складним і неоднозначним. Як зазначає І.Я. Олендер, Верховний Суд при розгляді спорів щодо застосування зниженої ставки оподаткування відповідно до податкових конвенцій виходить із того, що концепція КБВ застосовується лише до дивідендів, процентів і роялті, а її поширення на інші види доходів не має належного нормативного підґрунтя. Крім того, Коментарі до Модельної конвенції ОЕСР прямо обмежують вживання терміну "бенефіціарний власник" статтями 10, 11 та 12 цієї конвенції [15, с.474–476].

За цих обставин формальне правове визначення КБВ на національному рівні залишається фрагментарним, що створює ризики неоднозначного тлумачення.

Приміром, як влучно зазначають В.В. Владимиров та О.О. Бригінець, чинне українське законодавство, хоча й містить визначення та процедури ідентифікації КБВ, однак не охоплює низки важливих ситуацій – зокрема, участі сторін корпоративного договору, що фактично здійснюють вирішальний вплив на управління юридичною особою, але не відображені в державному реєстрі як КБВ [16, с.84–85].

Згідно з існуючими підходами, міжнародне податкове право є комплексною системою норм, що охоплює як міжнародні договори, так і норми національного законодавства, які регу-

люють оподаткування в транскордонних ситуаціях. У широкому розумінні міжнародне податкове право охоплює:

- двосторонні або багатосторонні угоди про уникнення подвійного оподаткування (*Double Taxation Conventions, Agreements*);

- міжнародні договори про обмін інформацією, взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, а також;

- внутрішньодержавні норми, що стосуються оподаткування доходів нерезидентів або іноземного доходу резидентів.

Найпоширенішою формою міжнародного договору є саме угоди про уникнення подвійного оподаткування, які мають на меті запобігати подвійній сплаті податку та фіскальним зловживанням шляхом розподілу прав оподаткування між договірними державами. Такі угоди можуть бути як двосторонніми, так і багатосторонніми – наприклад, Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах між країнами-членами ОЕСР (ETS No. 127).

Міжнародно-правові зобов'язання України у сфері податкової транспарентності

Міжнародні договори набирають чинності для України після надання нею згоди на їх обов'язковість згідно з національною процедурою ратифікації. Станом на 2025 рік Україна приєдналася до низки ключових багатосторонніх інструментів, які формують сучасну систему міжнародного податкового співробітництва. Зокрема, у 2008 році було ратифіковано Конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, розроблену ОЕСР і Радою Європи, яка передбачає механізми автоматичного та запитуваного обміну інформацією, а також взаємну допомогу у стягненні податкових зобов'язань. У 2019 році Україна ратифікувала Багатосторонню конвенцію (MLI) про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування, що забезпечує імплементацію заходів Плану дій BEPS у чинні двосторонні податкові угоди без потреби їх перегляду в індивідуальному порядку. Крім того, з 2006 року Україна є стороною Конвенції ООН проти корупції 2003 року, яка закріплює принципи прозорості фінансових потоків і розкриття інформації про бенефіціарних власників.

Положення Модельної конвенції ОЕСР та Типової конвенції ООН активно використовуються Україною як зразок при укладенні двосто-

ронніх міжурядових угод (конвенцій) про уникнення подвійного оподаткування. Станом на сьогодні між Україною та іншими державами діють понад 70 міжнародних двосторонніх конвенцій (угод) про уникнення подвійного оподаткування.

Важливо відзначити, що, попри те що Україна не є членом Європейського Союзу, вона активно гармонізує своє податкове законодавство відповідно до європейських стандартів прозорості. Зокрема, вже реалізовано або перебувають у процесі імплементації низка ініціатив, що відповідають положенням Директив DAC: із серпня 2024 року Україна бере участь в обміні інформацією про банківські рахунки за стандартом CRS (DAC 2); заплановано запровадження Country-by-Country Reporting із першим звітним періодом 2024 року (DAC 4); частково реалізовано доступ до інформації про бенефіціарних власників компаній (DAC 5); здійснюється підготовка до обов'язкового розкриття транскордонних угод з ознаками агресивного податкового планування (DAC 6); схвалено законопроект щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DAC 7); а також готується впровадження прозорості щодо криптоактивів (DAC 8). Особливу увагу привертає запровадження (DAC 9), яка передбачає централізовану подачу та автоматичний обмін звітністю щодо мінімального глобального податку (Pillar 2) між податковими органами держав-членів ЄС. Очікується, що Україна приєднається до обміну в межах (DAC 9) або відповідної багатосторонньої конвенції протягом найближчих років. Водночас українські компанії, що входять до складу міжнародних груп з материнськими компаніями в ЄС, уже зараз мають готуватись до виконання нових обов'язків щодо подання звітності, передбаченої європейським податковим законодавством.

На підставі наведеного вище можна дійти висновку, що концепція КБВ еволюціонувала від приватно-правового інструменту у трастових правовідносинах до глобального стандарту міжнародного права. Завдяки діяльності таких міжнародних інституцій, як ФАТФ, ООН, ОЕСР та ЄС, вона поступово закріпилася у фінансовому моніторингу, міжнародному податковому праві, антикорупційній політиці та правовому регулюванні діяльності транснаціональних корпорацій.

Це зробило розкриття КБВ універсальним елементом оцінки прозорості, який сьогодні застосовується не лише для виявлення фактич-

них вигодоодержувачів, а й для оцінки добросовісності транзакцій, відповідності вимогам міжнародних податкових угод і запобігання використанню злочинних схем.

Висновки

1. Концепція КБВ пройшла складний шлях трансформації – від фідучіарної конструкції трасту до універсального публічно-правового інструменту, який сьогодні використовується у міжнародному праві. Вишальну роль у її інституціоналізації відіграли такі міжнародні інституції, як ФАТФ, ОЕСР, ЄС та ООН, які закріпили положення про КБВ у рекомендаціях, модельних конвенціях і нормативних актах.

2. Україна активно інтегрує положення модельних (типових) конвенцій ОЕСР та ООН через двосторонні угоди та національне законодавство. Нормативно-правові акти та акти судової практики формують підґрунтя для застосування концепції КБВ з урахуванням міжнародних стандартів. Водночас відсутність уніфікованого підходу, обмежене охоплення активних доходів і нормативна розпорошеність залишаються викликами для правозастосування.

3. У такій ситуації особливо актуальними є кроки з доктринального та нормативного упорядкування: закріплення єдиного визначення КБВ із чіткими критеріями (вигода, контроль, незалежність); гармонізація галузевих підходів; впровадження ефективного механізму обміну інформацією з іноземними юрисдикціями; створення публічного реєстру бенефіціарних власників із належним захистом персональних даних; забезпечення єдності судової практики. Повноцінна імплементація концепції КБВ має принципове значення для прозорості фінансових відносин, ефективності податкової системи, залучення інвестицій, зміцнення економічної та правової безпеки держави, виконання міжнародних зобов'язань і просування України на шляху європейської інтеграції.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Некіт К. Г. Траст в Україні та країнах англо-американського права: проблеми адаптації. *Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього*: зб. матер. III американознавчої мультидисциплінарної конф. (м. Львів, 12–13.04.2016 р.) / упоряд. Р. Г. Калитчак, З. М. Зазуляк. Львів, 2016. С. 118–123.
2. Zaccaria E. C. The nature of the beneficiary's right under a trust: proprietary right, purely personal right or right against a right? *Law Quarterly Review*. 2019. Vol. 135, July. P. 460–483. <https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/16806> (дата звернення: 25.05.2025).
3. Holdsworth W. S. *History of English Law*. Vol. 4. London: Methuen & Co. Ltd., 1923. 642 p.
4. Maitland F. W. *Equity: Also the Forms of Action at Common Law: Two Courses of Lectures*. Cambridge: University Press, 1916. 412 p.
5. *Pilcher v. Rawlins*. LR 7 Ch App 259. 1872. <http://www.uniset.ca/other/cs3/LR7ChApp259.html> (дата звернення: 25.05.2025).
6. OECD. *Model Double Taxation Convention on Income and Capital 1977*. Paris : OECD Publishing, 1977. <https://doi.org/10.1787/9789264055919-en> (дата звернення: 25.05.2025).
7. OECD. *2014 Update to the OECD Model Tax Convention*. Paris: OECD Publishing, 2014. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/oecd-mtc/2014-update-model-tax-convention.pdf> (дата звернення: 25.05.2025).
8. OECD. *Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies*. Paris: OECD Publishing, 1987. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/1987/04/international-tax-avoidance-and-evasion_g1ghgbf6/g2ghgbf6-en.pdf (дата звернення: 25.05.2025).
9. United Nations. *United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries*. New York: United Nations, 1980. <https://digitallibrary.un.org/record/13957?ln=ru&v=pdf> (дата звернення: 25.05.2025).
10. OECD. *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2003*. Paris: OECD Publishing, 2003. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2003/01/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2003_g1gh2d76/mtc_cond-2003-en.pdf (дата звернення: 25.05.2025).
11. Booker T. Recent Developments Regarding Beneficial Ownership in Denmark. *European Taxation*. 2012. Vol. 52. <http://doi.org/10.59403/2a0r8wf>

12. Jiménez A. M. Beneficial Ownership: Current Trends. *World Tax Journal*. 2010. Vol. 2. No. 1. <https://doi.org/10.59403/3m3s88x>
13. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX: станом на 9 січ. 2025 р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> (дата звернення: 25.05.2025).
14. Шишка Р. Б. Бенефіціарна власність: позитивістська конструкція та реалії. *Часопис цивілістики*. 2017. Вип. 27. С. 22–27. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_27_5 (дата звернення: 25.05.2025).
15. Олендер І. Я. Підстави та наслідки усунення подвійного оподаткування в рішеннях Верховного Суду. *Право та державне управління*. 2023. № 2. С. 474–476. http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2023/68.pdf (дата звернення: 25.05.2025).
16. Владимиров В. В., Бригінець О. О. Підходи до визначення бенефіціарного власника: проблеми правозастосування. *Часопис Київського університету права*. 2023. № 1. С. 83–86. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2023.17>

REFERENCES

1. Nekit, K. H. (2016). *Trast v Ukraini ta krainakh anho-amerykansko-ho prava: problemy adaptatsii* [Trust in Ukraine and Anglo-American legal systems: problems of adaptation]. In: Kalytychak, R. H. & Zazulyak, Z. M. (Eds.). *Chvert stolittia ukrainsko-amerykanskoj druzhby: dosvid hidnyi maibutnoho: zb. mater.* III amerykanoznavchoi multydystsyplinarnoi konf. (pp. 118–123). Lviv (in Ukr.).
2. Zaccaria, E. C. (2019). The nature of the beneficiary's right under a trust: proprietary right, purely personal right or right against a right? *Law Quarterly Review*, 135(July), 460–483. <https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/16806>
3. Holdsworth, W. S. (1923). *A History of English Law* (Vol. 4). London: Methuen & Co. Ltd.
4. Maitland, F. W. (1916). *Equity: Also the Forms of Action at Common Law: Two Courses of Lectures*. Cambridge: University Press.
5. *Pilcher v. Rawlins*, LR 7 Ch App 259 (1872). <http://www.uniset.ca/other/cs3/LR7ChApp259.html>
6. OECD. (1977). *Model Double Taxation Convention on Income and Capital 1977*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264055919-en>
7. OECD. (2014). *2014 Update to the OECD Model Tax Convention*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/oecd-mtc/2014-update-model-tax-convention.pdf>
8. OECD. (1987). *Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies*. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/1987/04/international-tax-avoidance-and-evasion_g1ghgbf6/g2ghgbf6-en.pdf
9. United Nations. (1980). *United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries*. New York: United Nations. <https://digitallibrary.un.org/record/13957?ln=ru&v=pdf>
10. OECD. (2003). *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2003*. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2003/01/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2003_g1gh2d76/mtc_cond-2003-en.pdf
11. Booker, T. (2012). Recent developments regarding beneficial ownership in Denmark. *European Taxation*, 52. <http://doi.org/10.59403/2a0r8wf>
12. Jiménez, A. M. (2010). Beneficial ownership: Current trends. *World Tax Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.59403/3m3s88x>
13. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Law of Ukraine on Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds of Crime, Terrorist Financing and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction]. *Zakon Ukrainy* (06.12.2019 No. 361-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, 2020, (4), 189. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> (in Ukr.).
14. Shyshka, R. B. (2017). Бенефіціарна власність: позитивістська конструкція та реалії [Beneficial ownership: A positivist construction and realities]. *Часопис тсвилістыкы*, (27), 22–27. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_27_5 (in Ukr.).
15. Olenдер, І. Я. (2023). Підстави та наслідки усунення подвійного оподаткування в рішеннях Верховного Суду [Grounds and consequences of eliminating double taxation in the decisions of the

- Supreme Court]. *Pravo ta derzhavne upravlinnia*, (2), 474–476. http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2023/68.pdf (in Ukr.).
16. Vladymyrov, V. V., & Bryhinets, O. O. (2023). Pidkhody do vyznachennia benefitsiarnoho vlasnyka: problemy pravozastosuvannia [Approaches to defining the beneficial owner: Problems of legal application]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (1), 83–86. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2023.17> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 82 pp. 073–083 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.15560543
http://forumprava.pp.ua/files/073-083-2025-2-FP-Zhvavets_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_11.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 05.05.2025
Accepted: 27.05.2025
Published: 30.05.2025
Available online: 30.05.2025

Cite as:

Жвавець, В. В. (2025). Виникнення і розвиток концепції кінцевого (бенефіціарного) власника у сучасному міжнародному праві. *Форум Права*, 82(2), 73–83. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560543>

Zhvavets, V. V. (2025). Vynykennya i rozvytok kontseptsiyi kintsevoho (benefitsiarnoho) vlasnyka u suchasnomu mizhnarodnomu pravi [Emergence and Development of the Concept of the Ultimate (Beneficial) Owner in Modern International Law]. *Forum Prava*, 82(2), 73–83. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560543>